

УДК 372.874

DOI 10.5281/zenodo.15495773

Научная статья

ДИАГНОСТИКА ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ПОДРОСТКОВ НА ЗАНЯТИЯХ КОМПОЗИЦИИ

DIAGNOSTICS OF CREATIVE THINKING OF TEENAGERS IN COMPOSITION CLASSES

ОВСЯННИКОВА ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА,

*кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой,
ФГАОУ ВО «ТюмГУ».*

ЧЕБЛАКОВА НАТАЛЬЯ ОЛЕГОВНА,

ФГАОУ ВО «ТюмГУ».

OVSYANNIKOVA OKSANA ALEXANDROVNA,

*Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Head of the Department,
FGAOU VO "TSU".*

CHEBAKOVA NATALIA OLEGOVNA,

FGAOU VO "TSU".

Статья посвящена разработке, апробации диагностического инструментария по исследованию уровня развития творческого мышления подростков на занятиях композиции, количественному и качественному анализу полученных данных. На основе уточненного понятия «Развитие творческого мышления на занятиях композиции у детей подросткового возраста» формулируются показатели данного качества обучающихся. Для каждого показателя определяются методы и разрабатываются диагностические задания для школьников детской художественной школы на занятиях по композиции.

The article is devoted to the development and testing of diagnostic tools for the study of the level of development of creative thinking of adolescents in composition classes, quantitative and qualitative analysis of the data obtained. Based on the clarified concept of "The development of creative thinking in composition classes for adolescent children", indicators of this quality of students are formulated. Methods are defined for each indicator and diagnostic tasks are developed for schoolchildren of the children's art school in composition classes.

Ключевые слова: *творческое мышление, композиция, дети подросткового возраста, диагностический инструментарий, метод упражнения, метод тестирования, метод творческого задания, цифровые технологии.*

Key words: *creative thinking, composition, adolescents, diagnostic tools, exercise method, testing method, creative task method, digital technologies.*

В современном мире можно наблюдать проблему развития творческого мышления у детей подросткового возраста, которая проявляется и в сфере художественного образования. На занятиях по композиции ученикам зачастую сложно самостоятельно придумать образ в творческой работе без аналогов работ других художников, они часто копи-

руют их, не анализируя и не внося в рисунки что-то своё, что в последствии сказывается на отсутствии развития творческого мышления. Также на процесс развития данного качества влияет специфика подросткового возраста, выражающаяся, с одной стороны, в потере интереса к дисциплинам, а с другой стороны, проявляющаяся в стремлении к самовыражению. Так, Л.Р. Золотарева в своих трудах подчеркивала, что творчество становится сферой свободы для человека, основанной на свободе его культурной самореализации [7]. Важно отметить, что современные подростки поколения «альфа» интересуются различными цифровыми продуктами, в том числе, и в сфере цифрового искусства, что также необходимо учитывать при развитии исследуемого качества обучающихся.

Для преподавателя, по мнению В.И. Кукенкова, не менее важен поиск новых, более понятных способов и упражнений, влияющих на получение нового опыта и знаний у детей [9, с. 42]. Поэтому необходимо искать новые способы диагностики и развития творческого мышления подростков.

Для разработки диагностического инструментария обратимся к рассмотрению понятия «развитие творческого мышления на занятиях композиции у детей подросткового возраста».

Определения «творчество» и «мышление», а также проблема их развития рассматривалась в работах многих педагогов и психологов.

В.Д. Шадриков утверждал, что мышление представляет собой процесс, точнее мыслительную деятельность, создаваемую с помощью мыслительных операций [11]. А.А. Титов писал, что мышление является процессом отражения человеком действительности [10, с. 108]. М.И. Еникеева также рассматривает мышление как процесс «отражения закономерных свойств и отношений действительности» [6, с. 87]. Н.М. Вострикова считает, что одним из педагогических аспектов развития мышления является умение работать с информацией [4, с. 255]. Это говорит о том, что, преподнося информацию детям, необходимо, в первую очередь, научить их использовать её на практике в своей творческой деятельности.

Исходя из анализа понятий, можно сделать вывод, что мышление помогает детям анализировать работы других художников, вдохновляться ими и создавать на основе своего кругозора оригинальные произведения искусства, что облегчает их дальнейшую деятельность как художника. А так же правильно использовать информацию, применять ее в рисунках.

В философском энциклопедическом словаре, понятие «творчество» описывается как «деятельность, порождающая новые ценности, идеи, самого человека как творца» [8]. Л.С. Выготский рассматривал понятие «творческое мышление» как «деятельность человека, результатом которой является создание новых образов или действий» [3, с. 2]. Я.А. Пономарев в своей работе говорит о том, что универсального понимания природы творчества в современной науке вряд ли можно ожидать [2].

Тем не менее, исходя из сущности понятий «творчество» и «мышление» можно сказать, что творчество – это процесс создания чего-то нового и уникального, а при создании любых произведений искусства нельзя обойтись без мыслительного процесса, анализа процесса творчества, это необходимо для понимания и введения законов композиции, цвета в учебные работы.

Т.К. Гостилович писала, что искусство является незаменимым для становления творческого мышления детей, оно формирует любовь к природе и всему что нас окружает [5, с. 255]. Дисциплина «Композиция», а также композиция как система построения компонентов образа в творческой работе, также располагают возможностями в развитии творческого мышления обучающихся.

Именно композиция передает задумку автора в картине, использование композиционных основ помогает создать более запоминающийся и неповторимый образ. Березин Д.В. писал: «Композиция – главная форма произведения искусства, и её задача создать содержание. Искусство не может быть бессмысленным повтором, дубликатом реальности» [1, с. 51].

Данные цитаты дают понять важность развития творческого мышления у подростков на занятиях композиции, ведь творчество подразумевает собой создание оригинальных произведений искусства, ставших результатом отношения, эмоций, впечатлений к изображаемому и способности правильно их отобразить в творческой работе на основе закономерностей и законов композиции, различных средств выразительности, а также способности передать состояние, настроение изображаемого образа.

Проанализировав понятия «мышление», «творчество», специфику композиции, мы уточнили ключевое понятие нашего исследования. Развитие творческого мышления на занятиях композиции у детей подросткового возраста – это способность создавать (строить) художественный образ в творческой работе, выражая свое отношение к изображаемому с помощью основных приемов композиции, на основе знания специфики композиции и восприятия произведений изобразительного искусства, в том числе в цифровом формате.

На основе сущности уточненного понятия были выведены следующие показатели: «Знание специфики композиции», «Способность воспринимать композицию в творческих работах (в цифровом формате)», «Способность создавать (строить) художественный образ в творческой работе, выражая свое отношение к изображаемому с помощью основных приемов композиции (с элементами цифрового формата)».

По каждому показателю были разработаны диагностические задания с применением следующих методов: тестирование, метод анализа художественных произведений и творческое задание. Диагностика проводилась в детской художественной школе среди обучающихся 4 класса (подросткового возраста 13-14 лет) в количестве 4 человек. Важно отметить, что классификация классов в общеобразовательной школе и в художественной школе относительно возраста детей отличаются. В ходе диагностики были установлены уровни показателей – высокий, средний и низкий.

Первое диагностическое задание направлено на выявление уровня показателя: «Знание специфики композиции». Для выявления результатов применялся диагностический метод тестирования. Обучающимся предлагается пройти тестирование и ответить на ряд вопросов, не требующих развернутых ответов. Тестирование предусматривало следующие вопросы:

1. Проанализируйте работу К.Е. Маковского «Дети, бегущие от грозы», обведите на ней композиционный центр картины.
2. Найдите и соотнесите, какая геометрическая фигура подходит к каждой из картин.
 - К.А. Сомов «Дама в голубом».
 - Д. Жилинский «Воскресный день».
 - М.А. Врубель «Демон сидящий».

Квадрат	Круг	Треугольник

3. Какой композиционный прием использует автор в работе В. Валькот. Витраж в гостинице «Метрополь» в Москве?

- Асимметрия.
- Симметрия.
- Форма.
- Композиционный центр.

4. Какая из картинок выполнена с использованием приема асимметрия?

(Подросткам предлагается из трех изображений с различными композиционными приемами, найти изображение с приемом асимметрии).

Первое диагностическое задание оценивалось по следующим критериям:

1. Знание законов композиции и умение применять их на практике.
2. Способность определять центр композиции.
3. Способность определять композиционные приемы.

Результаты диагностики показали, что тест дался подросткам с трудом. Дети пытались использовать интернет при ответе на вопросы теста, приходилось контролировать детей во избежание использования гаджетами. Два человека во втором задании перепутали геометрические фигуры. В целом дети не уверенно ориентировались в законах композиции. Три человека справились с заданием на низком уровне, один человек на среднем.

В результате диагностики показатель «Знание специфики композиции» составил: В (высокий уровень) – 0 %, С (средний уровень) – 22 %, Н (низкий уровень) – 78 %.

Второе диагностическое задание направлено на выявление уровня развития показателя: «Способность воспринимать композицию в творческих работах (в цифровом формате)», проходило в формате анализа художественных произведений. Обучающимся предлагалось проанализировать работы графического художника и ответить на ряд вопросов, требующих развернутых ответов. Задание предусматривало следующие вопросы:

1. Проанализируйте работу графического художника. Какой образ отображен на работе?
2. Какие средства художественной выразительности использовал автор для создания художественного образа?
3. Какие композиционные приемы использовал художник для отображения художественного образа?

Второе диагностическое задание оценивалось по следующим критериям:

1. Способность определять характер художественного образа.
2. Способность соотносить характер художественного образа со средствами художественной выразительности.
3. Способность определять композиционные приемы в картине художника.

При проверке данного задания мы выявили, что трое детей не могут самостоятельно вспомнить композиционные приемы и средства художественной выразительности. В первом задании возникли трудности с описанием образа, изображенного на работе графического художника. Второе и третье задание оказались самыми трудными для детей, двое не написали ответы на данные задания, а остальные ответили не верно. Сложность возникла с тем, что подростки путаются в художественных терминах и не понимают их сущность.

В целом показатель «Способность воспринимать композицию в творческих работах (в цифровом формате)» представлен следующими результатами: В (высокий уровень) – 0 %, С (средний уровень) – 10 %, Н (низкий уровень) – 90 %.

Третье задание было направлено на развитие показателя «Способность создавать (строить) художественный образ в творческой работе, выражая свое отношение к изображаемому с помощью основных приемов композиции (с элементами цифрового формата)». Обучающимся предлагалось выполнить творческое задание, а именно составить коллаж на тему «Ощущение осени» в приложениях для дизайна на телефоне PicsArt (редактор фото с большим выбором инструментов для безграничного творчества. Позволяет создавать и манипулировать графическими элементами, работать с фотографиями, создавать иллюстрации и многое другое. В подобных программах можно добавлять фильтры на фотографии, вырезать нужное изображение, менять дизайн шрифта и его цвет, а также используя разные кисти, рисовать поверх фото). Graphionica (фоторедактор).

Третье диагностическое задание оценивалось по следующим критериям:

1. Способность самостоятельно составлять композицию.
2. Способность передать тему творческой работы.

3. Способность работать в графических программах.

По результатам диагностики третьего показателя было выявлено, что обучающиеся испытывают трудности в исполнении творческой работы с использованием цифровых программ. Проблемы возникали и с составлением композиции из вырезок журнала.

В количественном выражении показатель «способность создавать (строить) художественный образ в творческой работе, выражая свое отношение к изображаемому с помощью основных приемов композиции (с элементами цифрового формата)» составил: В (высокий уровень) – 0 %, С (средний уровень) – 0 %, Н (низкий уровень) – 100 %.

Таким образом, результаты диагностики показали преимущественно низкий и средний уровень развития творческого мышления подростков на занятиях композиции, что говорит о необходимости разработки развивающих занятий по теме исследования. Задания для подростков на развитие творческого мышления должны быть направлены на неординарное решение творческих задач при создании композиции (в том числе и в цифровых программах по дизайну), на анализ и интерпретацию образов, созданных известными художниками. Например, можно дать задание на создание коллажа на различные темы в цифровых программах, где за основу берутся фотографии, заранее сделанные детьми. Главная задача – передать тему коллажа и создать оригинальный образ, применить навыки композиции и навыки работы в цифровых программах. Также можно дать творческое задание обучающимся – сделать виртуальную открытку «поздравление с праздником 9 Мая» в приложении Graphionica. Композицию подростки создают сами, но для выполнения задания важно дать им алгоритм работы:

1. Открыть новый холст.
2. Открыть инструменты.
3. Выбрать «добавить текст» и «стикеры».
4. Разместить выбранные детали, опираясь на законы композиции.
5. Добавить анимацию и сохранить работы в галерею.

На развивающем этапе опытно-поисковой работы планируется разработка системы занятий по развитию искомого качества подростков, обучающихся в художественной школе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Березин Д.В. Композиция в произведении искусства // Наука, образование и культура. 2020. С. 51-53.
2. Богоявленская Д.Б. Теория творчества Я.А. Пономарева // Вопросы философии. 2020. № 5. С. 128-139.
3. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. 1997. С. 2-79.
4. Вострикова Н.М. Понятие «мышление» в психолого-педагогической литературе // Сибирский педагогический журнал 2012. № 8. С. 255-259.
5. Гостилович Т.К. Изобразительное искусство и художественное творчество как одно из важнейших средств развития творческого мышления у младших школьников // Вестник ТГУ. 2007. № 8. С. 245-249.
6. Еникеев М.И. Общая и социальная психология. 2012. 611 с.
7. Золотарева Л.Р. Концепт «творчество» в изобразительном искусстве // Universum: филология и искусствоведение: электронный научный журнал 2013. № 1 (1). URL: <https://7universum.com/ru/philology/archive/item/44> (дата обращения: 30.03.2025).
8. Ивина А.А. Философия: Энциклопедический словарь. 2004. 1072 с.
9. Куценков В.И. Формирование творческого мышления в процессе обучения студентов в области изобразительного искусства и дизайна // Вестник института мировых цивилизаций. 2019. Т. 10. № 3(24). С. 42-47.
10. Титов А.А. Мышление как процесс и как деятельность: анализ философско-психологических исследований мышления // Общая психология, психология личности, история психологии. 2020. № 1. С.108-197.

11. Шадриков В.Д. Мышление как проблема психологии // Ярославский педагогический вестник. 2018. С. 212-228.

Поступила в редакцию: 31.04.2025

Принята в печать: 16.06.2025

© Овсянникова О.А., Чеблакова Н.О., 2025.